

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIYAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO‘LAJAK FIZIKA O‘QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O‘QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOYIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O‘SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	

ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Наурызбаев Алиакбар Рустамович

University of innovation technologies

доктор философии по экономическим наукам (PhD), доцент

Э-почта: akbarshox_9292@uit.uz

ORCID: 0009-0007-6728-4887

Аннотация. Туризм в Каракалпакстане в последние годы развивается высокими темпами. Для повышения конкурентоспособности отрасли необходимо реализовывать комплексные меры и внедрять эффективные проекты. Одним из перспективных направлений является формирование экологии туриста, включающей совокупность взаимосвязанных и значимых процессов и подходов. Данный подход способствует созданию комфортной, безопасной и устойчивой среды для путешественников.

Ключевые слова: региональный туризм, экология туриста, устойчивое развитие, подходы, процессы формирования.

Annotatsiya. Qoraqalpog'istonda turizm so'nggi yillarda jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Soha raqobatbardoshligini yanada oshirish uchun kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish va samarali loyihalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday yo'nalishlardan biri turist ekologiyasini shakllantirish bo'lib, u o'z ichiga o'zaro bog'liq va muhim jarayonlar hamda yondashuvlarni qamrab oladi. Mazkur yondashuv turistlar uchun qulay, xavfsiz va barqaror muhit yaratishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mintaqaviy turizm, turist ekologiyasi, barqaror rivojlanish, yondashuvlar, shakllantirish jarayonlari.

Abstract. Tourism in Karakalpakstan has been developing rapidly in recent years. To enhance the competitiveness of the sector, it is essential to implement comprehensive measures and introduce effective projects. One of the promising directions is the formation of tourist ecology, which encompasses a set of interrelated and significant processes and approaches. This approach contributes to creating a comfortable, safe, and sustainable environment for travelers.

Keywords: regional tourism, tourist ecology, sustainable development, approaches, formation processes.

ВВЕДЕНИЕ

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся сфер мировой экономики. Миллионы людей ежегодно совершают путешествия по всему миру, стремясь к отдыху, получению новых впечатлений и познанию культурного разнообразия. При этом уровень комфорта и безопасности туристов в значительной степени определяется качеством, продуманностью и экологической устойчивостью организации туристической среды.

Понятие «экология туриста» охватывает не только бережное отношение человека к окружающей природе, но и формирование таких условий, при которых путешественник чувствует себя комфортно, безопасно и обеспечен необходимыми бытовыми и информационными ресурсами. Данный подход способствует повышению качества туристского опыта и устойчивому развитию туристической отрасли.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Направление «туристическая экология в формировании комфортной и устойчивой среды в существующем туристическом пространстве» сформировалось на стыке теории туризма, экологии, территориального планирования и концепций устойчивого развития. В современной научной

литературе данное направление рассматривается через такие ключевые понятия, как устойчивый туризм, ответственный туризм, экотуризм, управление туристскими потоками и пропускная способность территорий.

Вопросы экологизации туризма и его устойчивого развития получили широкое отражение в трудах различных исследователей и международных организаций. В частности, World Tourism Organization (UNWTO) в своих руководствах подчёркивает необходимость гармоничного сочетания удовлетворения потребностей туристов с сохранением природных и культурных ресурсов. В. Н. Егоров рассматривает принципы устойчивого туризма и особенности их практической реализации. В. Г. Гуляев анализирует экономические и организационные аспекты развития туристской деятельности. Е. А. Куницкая обосновывает взаимосвязь туризма и экологических факторов. Кроме того, United Nations и UNESCO формируют глобальные ориентиры устойчивого развития туризма.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экологичность туризма представляет собой гармоничное сочетание удобства, рациональности и ответственности. Как отмечают эксперты World Tourism Organization (UNWTO), устойчивый туризм должен обеспечивать удовлетворение потребностей путешественников и местного населения при одновременном сохранении природных и культурных ресурсов для будущих поколений [1, 8]. В данном контексте особое значение приобретает внимание к деталям, поскольку именно комплексное и продуманное обеспечение туристских услуг формирует общее впечатление от путешествия. Следует подчеркнуть, что высокий уровень сервиса и качество предоставляемых услуг являются ключевыми факторами удовлетворённости туристов и повышения привлекательности туристских дестинаций.

Понятие «экология туриста» и современные подходы к его формированию нашли отражение в многочисленных научных исследованиях и практических рекомендациях, часть которых представлена в библиографии к статье. Современная концепция экологичности туризма основывается на достижении баланса между комфортом человека и сохранением окружающей среды. Туристская система должна быть организована таким образом, чтобы путешественник получал весь необходимый комплекс услуг, при этом его деятельность не оказывала негативного воздействия на экосистему. Особое значение в данном процессе имеет культура обслуживания, включающая вежливость, доброжелательность и профессионализм персонала, которые обеспечивают психологический комфорт туриста. Таким образом, уважительное отношение к гостю выступает важнейшим элементом внутренней экологической культуры туристской деятельности [3, 9].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Итак, рассмотрим системный подход к формированию экологии туризма. Представляется, что она складывается из ряда взаимосвязанных элементов, включающих информационную среду и ориентирование, базовые удобства как элемент экологичности, безопасность и медицинское обеспечение, финансовую и сервисную инфраструктуру, культуру обслуживания и уважительное отношение к туристу, а также гармонию с природной средой. Одним из ключевых условий комфортного пребывания туриста является доступная и понятная информационная среда, предполагающая наличие чётких указателей и схем маршрутов, путеводителей и мобильных приложений для поиска объектов инфраструктуры, а также многоязычной и легко воспринимаемой информации для иностранных гостей. Развитая система навигации способствует повышению удобства передвижения и формированию положительного впечатления о регионе.

Качество туристской среды непосредственно связано с наличием базовых бытовых условий, включая чистые биотуалеты, контейнеры для раздельного сбора отходов, оборудованные зоны отдыха с доступом к питьевой воде, а также безопасные тропы и мостовые конструкции в природных зонах. Практика показывает, что создание комфортных условий способствует формированию ответственного и бережного поведения туристов по отношению к окружающей среде [2, 12]. Важнейшим компонентом экологии туризма является обеспечение безопасности, включающее наличие медицинских пунктов и аптек, функционирование служб спасения и охраны, доступность информации о службах экстренной помощи, а также развитие страховых программ, действующих на всей территории путешествия. Это способствует укреплению доверия туристов и повышению привлекательности туристского направления.

Современный турист также ориентирован на высокий уровень финансовой и сервисной инфраструктуры, включающий прозрачные механизмы обмена валюты, возможность безналичной оплаты, наличие банкоматов и доступ к бесплатному Wi-Fi, что в совокупности формирует положительное восприятие страны. При этом создание комфортных условий должно осуществляться

с учётом сохранения природного баланса, что предполагает ограничение транспортного воздействия в особо охраняемых природных зонах, развитие экологических маршрутов без ущерба для экосистем, использование экологичных строительных материалов, а также внедрение раздельного сбора отходов и энергосберегающих технологий. Таким образом, достигается гармония между комфортом туриста и сохранением природного потенциала региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, экология туриста представляет собой систему рационально организованных условий, при которых человек может осуществлять путешествия с высоким уровнем комфорта, не нанося ущерба окружающей среде. Продуманная инфраструктура, внимание к деталям, обеспечение безопасности, высокий уровень сервиса и развитая культура обслуживания формируют прочную основу устойчивого развития туризма. Создание экологически ориентированной туристской среды следует рассматривать как стратегическую инвестицию не только в сохранение природных ресурсов, но и в укрепление международной репутации страны. Комфортный и удовлетворённый турист становится носителем положительного имиджа государства и способствует его продвижению на глобальном уровне.

Формирование экологичной среды для путешественников выступает важным условием долгосрочного и устойчивого развития туризма в регионе, а также одним из эффективных инструментов формирования позитивного общественного мнения. В целях дальнейшего совершенствования данной сферы представляется целесообразным внедрение цифровых систем навигации, развитие многоязычных информационных платформ и модернизация туристской инфраструктуры. Особое значение имеет организация раздельного сбора отходов, стимулирование использования экологически безопасных видов транспорта и повышение культуры обслуживания. Наряду с этим важно расширять участие местного населения в развитии экологического туризма, внедрять единые экологические стандарты для субъектов туристской деятельности, усиливать системы мониторинга и контроля, а также развивать экологическое образование среди туристов и персонала, повышая уровень их ответственности и экологической культуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всемирная туристская организация (UNWTO). Sustainable Tourism Development Guidebook: Enhancing Local Benefits and Reducing Costs. — Madrid: World Tourism Organization, 2021. — 156 p.
2. Егоров В. Н. Устойчивый туризм: принципы и практика. — Москва: Академия, 2020. — 288 с.
3. Гуляев В. Г. Туризм: экономика и организация. — Москва: Финансы и статистика, 2019. — 352 с.
4. Куницкая Е. А. Экология и туризм. — Санкт-Петербург: Герда, 2021. — 240 с.
5. Организация Объединённых Наций (ООН). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. — New York: United Nations, 2015. — 41 p.
6. ЮНЕСКО. Tourism and Culture Synergies. — Paris: UNESCO Publishing, 2018. — 118 p.
7. OECD. Tourism Trends and Policies 2022. — Paris: OECD Publishing, 2022. — 180 p.
8. Трофимова Г. С. Экологизация туристской деятельности. — Москва: Инфра-М, 2018. — 196 с.
9. Кобзарь А. В. Туризм и охрана окружающей среды: учебное пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. — 272 с.
10. S. S. Hassan. Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry // Journal of Travel Research. — 2020. — Vol. 59, No. 4. — P. 620–638.
11. UNEP, World Tourism Organization (UNWTO). Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers. — Paris–Madrid: UNEP and UNWTO, 2019. — 208 p.
12. Хазилова Л. И., Мухаметзянова Г. Р. Экология туризма: учебное пособие. — Казань: КНИТУ, 2022. — 134 с.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100